

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20284484>

IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH METODLARINI TEXNOLOGIYA FANI DARSLARIDA JORIY ETISH

Xodjiyeva Dilrabo Pirimovna

*Nizomiy nomidagi O‘zMPU Boshlang‘ich ta‘lim
pedagogikasi kafedrasi dotsenti*

Xamratkulova Gulnora Usupdjanovna

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim) yo‘nalishi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: “Texnologiya” fani ijodiy, serqirra shaxsni tarbiyalash uchun katta imkoniyatlar yaratuvchi ijodiy fandır. Biz bu imkoniyatlarni ananaviy va noananaviy usullarga, o‘zimizning pedagogik ijodimizga tayangan holda muvaffaqiyatli amalga oshirsak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Maqolada ham texnologiya darslarida o‘quvchilarni ijodiy qobiliyatlarini yiriklashtirib o‘qitish texnologiyasi rivojlantirish haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: texnologiya, metod, innovatsiya, ijodkorlik, kreativlik, mustaqillik, interfaol metodlar, ta‘limda innovatsiya.

Ijodkorlik masalalariga insonlar har qadamda duch keladilar, biroq ularni har doim ham ijodiy yo‘l bilan qilishga intilmaydilar. Jumladan, ta‘limni tashkil qilishning asosiy shakllari bo‘lgan dars va darsdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘quvchilar ijodkorlik faoliyatini tashkil qilish muammosi o‘zining to‘laqonli yechimini to‘lay olmay kelmoqda. Mazkur muammoni texnologiya fanidan darsdan

tashqari mashg'ulotlar jarayonida hal etish muayayn yechimlari taklif etilgan bo'lsada, dars mashg'ulotlarida o'quvchilar ijodkorlik faoliyatini tashkil qilish muammosi yetarlicha tadqiq qilingan emas.

Qisqa qilib aytilganda, ijodkorlikni murakkab ko'ringan masalani hal etishning sodda yechimini topish deb ta'riflash mumkin. Odatda, uni oqilona yechim, yoki ixtiro deb atashadi. Ushbu fikrni ko'proq moddiy shaklga ega bo'lgan texnik ijodkorlik misolida izohlash mumkin.

Insoniyat taraqqiyotining hozirgi bosqichi barcha sohalarda zamonaviy texnologiyalar rivoji bilan bog'liq ekan, ijodkorlik yo'llarini puxta o'zlashtirgan barkamol avlodni tarbiyalash respublikamiz ta'lim tizimining eng muhim vazifalaridan biri sifatida yuzaga chiqadi. Bu masalaning asosiy yechimi esa umumiy o'rta ta'lim maktablari ishini maqsadga muvofiq tashkil qilish bilan hal etiladi.

O'quvchilarni ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash strategiyasi quyidagi asosiy usullarga tayanadi:

- doimo o'quvchilar e'tiborini masalani hal qilishda qo'llanilgan usulning universalligi, hammabopligiga qaratish. Buning natijasida o'quvchilar darsda ma'lum vaziyatga nisbatan qo'llanilgan metodni yangi hodisalarga tatbiq qilib, yangi qonuniyat va yechimlarni izlashga odatlanadilar;

- o'quvchilarni ijodkorlik metodlariga o'rgatishni dars maqsadi sifatida emas, balki darsda qo'yilgan vazifani yanada samarali hal qilishga qaratilgan yangi yo'l, imkoniyat sifatida qarilishi taqozo etiladi.

Muammo yechimini topishga qaratilgan vazifalar o'rganilayotgan tizim tarkibi va undagi jarayonlarni tahlil qilishni ko'zda tutadi.

Shu sababli masalani hal etishdan kutilgan maqsadni va uni amalga oshirishdagi vazifalarning to'g'ri belgilanishi muammoni darhol hal etishga qaratilgan intilishlardan ko'ra ko'proq naf keltiradi;

- o'quvchilar o'zlari mustaqil xulosa chiqarib topadigan yangi g'oyalar ijodkorlik darslarining asosiy "mahsuli" hisoblanadi. Biroq, faqatgina masalaning

yangi yechimini topish ijodkorlik faoliyatining so‘nggi bosqichi bo‘lib qolmasligi kerak.

Bu ishda biz “Texnologiya” darsidan “Qog‘oz va karton bilan ishlash darslarini tashkil etish metodikasi”, “Tabiiy va turli materiallar bilan ishlash metodikasi” ish turlariga tayanamiz. Sinflar kesimida bu ish turlari bilan ishlashda ijodkorlikni shakllantirishda o‘quvchilarning yosh xususiyatlarini, hisobga olamiz.

Texnologiya fani darslarida o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish – zamonaviy ta’limning eng muhim vazifalaridan biri bo‘lib, bu jarayonda o‘quvchilarni faqatgina texnik ko‘nikmalarga o‘rgatish emas, balki ularda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va ijodiy yondashuvni shakllantirish nazarda tutiladi.

Texnologiya darslari o‘quvchilarda mehnatsevarlik, mustaqil fikrlash, amaliy ko‘nikma va ijodkorlikni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, bugungi zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Shu sababli texnologiya darslarini innovatsion va interfaol metodlar asosida tashkil etish muhimdir.

Quyida ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish metodlarini texnologiya darslariga joriy etishning asosiy yo‘nalishlari keltirilgan:

• **Loyihalar metodi.** O‘quvchilarga muayyan muammoni hal qiluvchi loyiha yaratishni topshirish (masalan, “Tabiiy materiallardan interyer bezagi” yoki “Chiqindi materiallardan foydali buyumlar” loyihalari).

Loyihaviy faoliyatni tashkil etish

O‘quvchilarga kichik loyihalar topshiriladi:

- Uy jihozlari maketini yaratish.
- Milliy hunarmandchilik buyumlari loyihasi.
- Bog‘ yoki sinf xonasini bezatish rejasi.

• **“Aqliy hujum” metodi.** Yangi g‘oyalarni topishda o‘quvchilarni cheklovsiz fikrlashga undash. Bu metod kreativlikni rivojlantirishda eng samarali hisoblanadi.

• **Muammoli ta'lim metodi:** O'qituvchi tayyor yechimni bermaydi, balki o'quvchi oldiga muammo qo'yadi (masalan, "Qanday qilib bu matodan tejamkorlik bilan ko'ylak bichish mumkin?"). O'quvchi yechimni mustaqil izlaydi.

Muammoli vaziyatlar yaratish

Dars jarayonida o'quvchilarga tayyor namunani bermasdan, mustaqil yechim topishga undovchi topshiriqlar beriladi. Masalan:

- Chiqindi materiallardan foydali buyum yasash.
- Qog'ozdan yangi dizayndagi buyum yaratish.
- Oddiy materiallardan bezak tayyorlash.

• **Modellashtirish va konstruksiyalash:** Texnik ijodkorlikni rivojlantirish uchun turli materiallardan (metall, yog'och, qog'oz) modellar yasash.

Texnologiya darslarida o'quvchilardagi ijodkorlikni shakllantirish tizimli yondashuvni talab qiladi:

1. **Motivatsiya:** O'quvchilarda qiziqish uyg'otish (tayyor ijodiy ish namunalarini ko'rsatish).

2. **Ijodiy vazifa:** O'quvchilarga standart bo'lmagan, tanlov imkoniyati mavjud bo'lgan topshiriqlar berish.

3. **Mustaqil ish:** O'quvchilarning material va asboblardan mustaqil ishlashini ta'minlash, bunda o'qituvchi faqat maslahatchi rolini o'ynaydi.

4. **Tahlil va baholash:** Tayyor bo'lgan ijodiy ishlarni jamoaviy muhokama qilish, o'quvchilarning yondashuvini rag'batlantirish.

3. Ta'lim texnologiyalarini qo'llash

Texnologiya darslarida ijodkorlik metodlarini qo'llash o'quvchilarni mustaqil ishlab chiqarish mehnatiga tayyorlaydi, ularning texnik va ijodiy tafakkurini o'stiradi, o'quvchilarning kelajak kasbiy faoliyatiga zamin yaratadi. O'qituvchi zamonaviy metodlardan foydalangan holda darslarni tashkil etsa, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, amaliy ko'nikmasi va ijodiy salohiyati yuksaladi. Shu bois texnologiya darslarida ijodiy muhit yaratish eng muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020. 16 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2022. – 120 b.
3. Мавлонова, Р. А., Санакулов, Х. Р., & Ходиева, Д. П. (2007). Технологик ва уни ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. Т.: ТДПУ.
4. Primovna, X. D., Teshayevna, X. X., & Asadovna, I. Z. (2024). As a factor of interdisciplinary integration-educational efficiency in primary grades. *Cahiers magellanes-ns*, 6(2), 6164-6175.
5. Ходиева Д. П. (2020). Дидактические возможности контекстно-проектного обучения в овладении будущими учителями ключевыми компетенциями. *Путь науки*, (2), 84-85.
6. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2019. 300
7. Tolipov. O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi. – Toshkent, 2017. – 280 b.
8. Yuldashev J. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent, 2020. – 260 b.